

विरासत का संरक्षण: एक चिन्तन

गोपाल गोस्वामी

प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (सामाजिक विज्ञान 'इतिहास')
आर्मी पब्लिक स्कूल, न्यू कैंन्ट प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

Received : 13/02/2023

1st BPR : 20/02/2023

2nd BPR : 01/03/2023

Accepted : 09/03/2023

Abstract

पिता की आज्ञानुसार राजपाट त्याग कर रामचन्द्र का चौदह वर्षों का वनवास तथा 'कलियुगी पुत्र द्वारा सम्पत्ति के लिए पिता की हत्या', भारतीय संस्कृति के मूल्यों के हनन की यह व्यथा-कथा अपने आप में गंभीर चिन्तन का विषय है। आधुनिक युग विज्ञान एवं तकनीकी का युग है। दुनिया सिमट कर इतनी छोटी हो गयी है कि आज विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे पर अपना प्रभाव डाल रही हैं। पाश्चात्य संस्कृति ने भारतीय युवाओं के मस्तिष्क, रहन-सहन और सोचने-विचारने की क्षमता को इतना प्रभावित कर दिया है कि नैतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि बहुमूल्य मूल्यों से युक्त भारतीय आज मौद्रिक मूल्यों की झूठी चमक के सामने अपने हीरे-जवाहरातों से युक्त संस्कृति रूपी खजाने को खोता जा रहा है। जिस देश की संस्कृति को सभ्यता अपनी दासी बना लेती है, वहाँ की संस्कृति की अकाल मृत्यु हो जाया करती है। अतः आवश्यकता है अपनी धरती पर एक ऐसा पौधा लगाने की जिसमें विज्ञान की सहायता से 'सत्यम' रूपी पुष्प खिल सकें, जिसकी 'शिवम' रूपी महक मानव में कल्याणकारी भावना विकसित कर सके, तथा जिससे सुसज्जित विश्व में हम 'सुन्दरम्' का साक्षात् दर्शन कर सकें। आज जिन आधुनिक संचार माध्यमों के मायाजाल ने हमारे युवाओं को दृग्भ्रमित कर रखा है वहीं संचार-साधन संस्कृति की रक्षा का कार्य-भार संभालें और एक ऐसे पर्यावरण को निर्मित करें जिसमें हम अपनी भारतीय प्राचीन अक्षुण्य संस्कृति के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकें। इसके अतिरिक्त हमें स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा ताकि अनुकरण द्वारा भावी पीढ़ी में वे समस्त मूल्य विकसित हो सकें जो उनमें देवत्व का दर्शन करा सकें तभी भारतीय संस्कृति पुनः जागृत हो सकेगी और भारतीय युवा स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर सकेगा। नई शिक्षा नीति 2020 इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी, इसके प्रारूप को देखते हुए यह आशा की जा सकती है।

Key words : विरासत, संरक्षण, चिन्तन।

प्रस्तावना

संसार में प्रत्येक मनुष्य का जन्म विशिष्ट सांस्कृतिक परिवेश में होता है। इस सांस्कृतिक परिवेश का निर्माण उसके पूर्वजों द्वारा हजारों सालों के विकास के परिणामस्वरूप होता है। प्रत्येक समाज की अपनी परम्पराएं, मूल्य, विश्वास आदि होते हैं और उसी के अनुसार उस समाज के सदस्य जीवन-यापन करते हैं। यही मूल्य, विश्वास, परम्पराएं आदि प्रत्येक पीढ़ी अपनी भावी पीढ़ी को संस्कृति के रूप में सौंप देती है। हमारी भारतीय संस्कृति अत्यन्त प्राचीन है। जिस समय दूसरे देशों की सभ्यताएं एवं संस्कृतियाँ घुटनों के बल चल रही थी, उस समय भारतीय संस्कृति युवा एवं पुष्ट हो चुकी थी। धर्म की प्रधानता, आध्यात्मिकता, धार्मिक-सहिष्णुता, समन्वयशीलता, व्यापकता, चिन्तन की स्वतंत्रता, अनेकता में एकता आदि भारतीय संस्कृति की मौलिक विशेषताएं हैं। भारतीय संस्कृति में सभी जीवों को परमात्मा का अंश माना गया है। जीवों पर दया, पुनर्जन्म में विश्वास, बड़ों का आदर, अतिथि-सत्कार आदि अनेक ऐसे विचार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्वतः ही हस्तान्तरित होते आ रहे हैं।

परन्तु 'प्राचीनकाल में रामचन्द्र द्वारा अपने पिता की आज्ञानुसार राजपाट त्यागकर चौदह वर्षों के लिए वनवास पर चले आना' तथा आधुनिक युग में 'एक पुत्र द्वारा सम्पत्ति के लिए अपने पिता की हत्या कर देना' ये दो विरोधी बातें वर्तमान में भारतीय संस्कृति के मूल्यों के हनन की व्यथा-कथा कहने के लिए पर्याप्त है।

वर्तमान में वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगीकरण, उपभोक्तावाद एवं भौतिक स्पृद्धा के कारण सामाजिक परिवेश में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। वैश्वीकरण के दौर में विभिन्न आयातित संस्कृतियों के प्रभाव से मूल्यों में अस्थिरता आई है। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव द्वारा मानवतावादी संस्कृति के मूल्यों से 'विभूषित' भारतीय संस्कृति भौतिकतावादी संस्कृति के 'वशीभूत' हो गयी है। पाश्चात्य संस्कृति ने भारतीय युवाओं के मन-मस्तिष्क, रहन-सहन एवं सोचने-विचारने तक को प्रभावित कर दिया है।

मानवीय मूल्यों की आवश्यकता

‘बूढ़ों के सम्मान का बूढ़ा हुआ मिजाज,
संस्कृति ने पग धरे हैं, नए दौर में आज।’

ये दो पंक्तियाँ लुप्त होते मानव मूल्यों की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त हैं क्योंकि जब हम बड़ों का ही सम्मान नहीं कर सकते तो उनके द्वारा समृद्ध की गयी संस्कृति का क्या सम्मान करेंगे?

आज के दौर में मित्रता, प्रेम, अपनत्व, भाई-चारा, सहानुभूति, सम्मान, आदर आदि शब्दों के स्थान पर धोखाधड़ी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अपमान जैसे शब्द ज्यादा प्रचलित हो गए हैं। मौद्रिक मूल्यों की झूठी चमक के सामने आज का युवा बेशकीमती रत्नों, हीरे-जवाहरातों से भी बहुमूल्य भारतीय संस्कृति के जीवन-मूल्यों रूपी खजाने को खोता जा रहा है।

जिस देश की संस्कृति को सभ्यता अपनी दासी बना लेती है, वहां की संस्कृति की अकाल मृत्यु हो जाया करती है तथा वहां का जीवन बाह्य प्रभावों के झकोरों से परिचालित होता है। ये आयतित पाश्चात्य संस्कृति बाहर से लाकर रोपे गए पौधे हैं जिनमें भारतीय संस्कृति की खुशबू नहीं है। अतः आवश्यकता है अपनी धरती पर एक ऐसा पौधा लगाने की जिसमें विज्ञान की सहायता से ‘सत्यम्’ रूपी पुष्प खिल सकें, जिसकी ‘शिवम्’ रूपी महक मानव में कल्याणकारी भावना विकसित कर सके तथा जिससे सुसज्जित विश्व में हम ‘सुन्दरम्’ का साक्षात् दर्शन कर सकें। बालक गुणी के साथ-साथ गुण ग्राहक भी बने और एक ऐसे खजाने का संकलन करे जिसे वह अपनी भावी पीढ़ी को विरासत के रूप में हस्तान्तरित कर सकें।

मूल्य शिक्षा के स्रोत

बालकों के जीवन में मूल्यों के विकास में उसके वातावरण के अन्तर्गत घर परिवार, समाज, विद्यालय, साथी-समूह, संचार-साधन, पुस्तकें आदि का विशेष प्रभाव पड़ता है परन्तु अनेक अनुसंधानों { मुसग्रव एवं टेलर (1969), सुदरलैण्ड (1988), हिल (1991) } ने यह सिद्ध किया है कि इनमें से विद्यालय का प्रभाव बालकों के मूल्य निर्धारण में सर्वाधिक होता है। इनके अनुसार बालकों में मूल्य विकास में कक्षा-कक्ष, अध्यापक का व्यक्तित्व, समस्त पाठ्य-सहगामी क्रियायें, सभाएँ, साथी-समूह आदि भी प्रभावकारी होते हैं, जो बालक को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करने में सहायता करते हैं।

आधुनिक समय में सभी एकमत से स्वीकार करते हैं कि मूल्यों में गिरावट का महत्वपूर्ण कारण शिक्षा के स्तर में आयी गिरावट है। अतः आज की युवा पीढ़ी में भारतीय संस्कृति के मूल्यों को विकसित करने के लिए शिक्षा को आदर्श भूमिका निभानी होगी। आज शिक्षा बालकों के सर्वांगीण विकास के स्थान पर सिर्फ ज्ञानात्मक विकास का संकीर्ण एवं एकांगी कार्य कर रही है। बच्चों में बुद्धि के साथ विवेक, चिन्तन के साथ मनन और संयम के साथ धैर्य प्रदान करने में आज की शिक्षा अक्षम है। अतः शिक्षा में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है जो युवा पीढ़ी में भारतीय संस्कृति तथा पाश्चात्य संस्कृति के मध्य अन्तर की क्षमता विकसित कर सके ताकि वे अपनी परम्परागत, अमूल्य, अक्षुण्य सांस्कृतिक सम्पदा को संभाल कर रख सकें।

शिक्षा में गुणात्मक सुधार की प्रक्रिया के विषय में समय-समय पर अनेकों आयोगों तथा समितियों ने अपने परामर्श दिए हैं, किन्तु जिस युग में हम जी रहे हैं, वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित है। अतः जिन वैज्ञानिक संचार साधनों का प्रयोग हम ज्ञानात्मक विकास के लिए कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा विज्ञान एवं मानवतावाद का बंधन, ज्ञान एवं बुद्धि का बन्धन दृढ़ करना है, भारतीय संस्कृति का प्रचार करना है अन्यथा लोग विशेषज्ञ तो होंगे किन्तु मानव नहीं होंगे।

मानवीय मूल्य अपने आप में अलग से कोई विषय नहीं है। इससे विभिन्न विषयों के साथ समन्वित करके पढ़ाया जाना चाहिए। नैतिक शिक्षा को विद्यालय सहगामी गतिविधियों से जोड़ते हुए तथा सम्पूर्ण विद्यालयी वातावरण का अंग बनाकर चलने की आवश्यकता है। विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्य-सामग्री पढ़ाते समय शिक्षक उपयुक्त स्थलों पर शिक्षण पद्धति के माध्यम से मानवीय गुणों को उभार सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षक उपयुक्त स्थलों की पहचान कर अत्यन्त सावधानी से अपने शिक्षण में उनका सार्थक उपयोग करे।

इसके लिए सर्वप्रथम शिक्षक को इन मूल्यों से युक्त होकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, स्वयं का आदर्श प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि शिक्षक तो उस जीव का नाम है जो सजीव ही तब कहलाता है जब वह धैर्यशाली, संयमी, उत्साही, विवेकी, जोशीला, प्रसन्नचित्त, सृजनात्मक, आशावादी तथा जीवन मूल्यों से युक्त हो तभी वह युवाओं में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव द्वारा लुप्त होती भारतीय संस्कृति का संभरण कर सकता है।

इसके अतिरिक्त परिचर्चा, प्रदर्शनी, पर्यटन, युवा क्लब, बाल क्लब, आदि की सहायता से एक ऐसा सांस्कृतिक वातावरण निर्मित करना होगा जो भारतीय संस्कृति के महान सांस्कृतिक मूल्यों से बालकों को परिचित करा सके, उनमें मूल्यों को धारण करने की प्रेरणा उत्पन्न कर सके, क्योंकि बालक पाश्चात्य संस्कृति को प्राप्त करने विदेश नहीं जाता वरन् विदेशी संस्कृति उसके सम्मुख परोसी जाती है और वह उसकी झूठी चमक की चकाचौंध से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता।

अतः अब शिक्षा को दूर-दृष्टि अपनानी होगी, कल को सुन्दर बनाने के लिए आज को सुन्दर बनाना होगा। बालकों को नैतिक शिक्षा देने से पूर्व स्वयं का नैतिकीकरण करना होगा।

भारतीय संस्कृति के मूल्यों के संरक्षण के लिए प्रत्यक्ष शिक्षण के अतिरिक्त माता-पिता, शिक्षकों, समुदाय, समाज सभी को सच्चे गुरु के रूप में प्रयास करना होगा। सभी को स्वयं में 'मूल्यवान' होना होगा, तभी हम भावी पीढ़ी में वे समस्त गुण विकसित कर सकेंगे जो उनमें देवत्व का दर्शन करा सकें, क्योंकि जैसा खाद-पानी देंगे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। अतः अपने अमूल्य खजाने की रक्षा के लिए वर्तमान में बेहद सतर्कता की आवश्यकता है। भूमण्डलीकरण के युग में, जब सम्पूर्ण पृथ्वी मानव की कर्मस्थली बन चुकी है, आज के युवा को अपनी भारतीय संस्कृति की अलग पहचान कायम रखनी होगी, अन्यथा धन-सम्पदा और भौतिक सुख साधनों के एकत्रीकरण में ही मानव जीवन नष्ट हो जायेगा और भावी पीढ़ी को देने के लिए हमारे पास 'संस्कृति' के नाम पर कुछ भी शेष नहीं रह जायेगा।

उपसंहार –

मानव इतिहास के उदय से लेकर वर्तमान तक 'शिक्षा' ने विकास तथा अभिवृद्धि की प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और परिवर्तित होते समाज की चुनौतियों को दूर करने की जिम्मेदारी निभाते हुए भौक्षिक प्रक्रिया को नवीन दिशा प्रदान की है।

इसी क्रम में 29 जुलाई को मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' जी ने नई शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट पेश किया। केन्द्रिय मंत्रीमण्डल द्वारा मंजूर नई शिक्षा नीति 2020 में 34 वर्षों के पश्चात् एक नवीन गुणवत्तापरक, नवाचार युक्त, प्रौद्योगिकी युक्त और राष्ट्र केन्द्रित शिक्षा की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गयी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर 'शिक्षा मंत्रालय' किया जाना अपने आप में सराहनीय एवं महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का उद्देश्य मानव को संसाधन मानकर उसका विकास आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर करता है परन्तु शिक्षा मंत्रालय अपने नाम के अनुरूप शिक्षा के वास्तविक मूल्य को इंगित करता प्रतीत होता है।

यह शिक्षा नीति पूर्व की भारतीय गौरवशाली परम्परा को पुनर्जीवित करने का एक विचारशील प्रयास है जिसमें शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य 'सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम्' की प्राप्ति की संकल्पना सन्निहित है।

इस नीति में शैशवावस्था से प्रौढावस्था तक की शैक्षिक प्रक्रिया पर गम्भीरता से चिन्तन किया गया है, प्रत्येक अवस्था की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति एवं उस अवस्था के सम्पूर्ण विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्माण में प्रौद्योगिकी प्रयोग, नवाचार, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, सांकेतिक भाषा, विकलांगजनों की शिक्षा, कार्यानुभवों की प्रधानता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, भारमुक्त शिक्षा आदि को महत्व दिया गया है ताकि बालक का मस्तिष्क केवल सूचनाओं का संग्रह न हो कर विचारशीलता, तार्किकता, निर्णयन क्षमता, समस्या समाधान आदि गुणों से पूर्ण हो सके, उसके कौशल का विकास हो एवं नैतिकता एवं चरित्रता से युक्त पवित्र आत्मा से पूर्ण वह सम्पूर्णता को प्राप्त कर व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्र विकास में अपना योगदान देकर विश्व के कल्याण में अपनी भागीदारी सिद्ध कर सके।

अतीत सुनहरा है, वर्तमान धूमिल है और भविष्य अनिश्चित है, इसी अनिश्चितता में भविष्य के प्रति आस्था और संकल्प को विकसित करती यह नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को समान, समावेशी और जीवन्त बनाने के लिए कृत संकल्पित प्रतीत होती है।

सन्दर्भ सूची

- गुप्ता, एम.पी., "विज्ञान शिक्षण के माध्यम से मानवीय मूल्यों की शिक्षा", जर्नल ऑफ बैल्यू एजुकेशन, एन.सी.ई.आर.टी, वाल्यूम 4, जनवरी एवं जुलाई 2004।
- पाण्डेय, आर. एस., "उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक", विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 2003।
- याद, जे.बी., "शब्द-शब्द अमृत", गीतिका प्रकाशन धामावाला बाजार, देहरादून।
- लॉरेन्स, बी.के. डेनिस., "साइकोलॉजिकल चैलेन्जेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज", जर्नल ऑफ वैल्यू एजुकेशन एन. सी.ई.आर.टी., वाल्यूम 4, जनवरी एवं जुलाई 2004।
- शर्मा, वी., "रंग-रंग के स्वर", अयन प्रकाशन, महारौली, नई दिल्ली।

